

Introduction du févier d'Amérique en système agroforestier

www.af4eu.eu

Févier d'Amérique de 35 ans aligné avec des amandriers dans une parcelle céréalière

Le févier d'Amérique, *Gleditsia triacanthos*, est un arbre originaire d'Amérique du Nord, introduit en Europe il y a trois siècles. Il possède de très grosses et fortes épines mais il est aujourd'hui facile de trouver des variétés qui en sont dépourvues. Cet arbre à croissance rapide et à feuillage caduc supporte des températures allant jusqu'à -20°C . Il apprécie les sols riches et humides et les bords de rivière mais il se comporte très bien sur des sols calcaires et peut supporter de faibles pluviométries. En agroforesterie, le févier d'Amérique peut avoir plusieurs utilités.

Il peut être planté dans un système en tant que bois d'œuvre, où il pourra atteindre les 25 mètres de haut au bout d'environ 15 ans suivant les sols. Son bois, légèrement rougeâtre en son cœur, est d'une grande dureté et il est souvent utilisé pour des meubles, des poteaux ou même des traverses de rails.

Arbre de la famille des fabacées, il fixe l'azote atmosphérique qu'il restitue au sol par la décomposition de ses feuilles et de ses racines. A ce titre, il trouvera sa place dans une haie fruitière par exemple. Il pourra y être taillé en têtard afin de maximiser sa pousse et faciliter sa taille.

Le févier d'Amérique trouvera également sa place dans un système avec de l'élevage. Son feuillage peut être utilisé comme fourrage, en particulier les jeunes repousses. Pour cet usage, il faudra préférer une variété sans épines. Mais ce sont les gousses fraîches qui sont les plus appréciées des animaux domestiques car elles sont riches en sucre. Les moutons et les chèvres, qui ont tendance à bien mâcher leur nourriture, pourront casser l'enveloppe dure des graines et ainsi bénéficier des protéines qu'elles contiennent.

Enfin, son bois dense en fait une bonne addition pour une haie brise-vent.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.